

fdm_ubhildesheim - [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 02/21, 01.02.2021

- **From:** <annette.strauch@uni-hildesheim.de>
- **To:** fdm_ubhildesheim@listserv.dfn.de
- **Subject:** [fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 02/21, 01.02.2021

Liebe Forscherinnen und Forscher,

mit dem Newsletter zum Forschungsdatenmanagement im Februar 2021 möchte ich

Sie auf unsere Arbeiten in den Bereichen Datenmanagementpläne (DMP), Forschungsdatenrepositorien und auf bald kommende Veranstaltungen zum Umgang mit

Ihren Daten hinweisen:

1. Datenmanagementpläne (DMP):

- unsere lokale RDMO-Instanz (Stiftung Universität Hildesheim, UB) ist jetzt aktuell: Version 1.4 vom 10.12.2020 (!)
- ein nutzerorientiertes Konzept zur Attributpflege sowie zur zentralen Verwaltung anwendungsspezifischer Fragenkataloge befindet sich im Aufbau in Zusammenarbeit mit der "Content"-Gruppe der RDMO Arbeitsgemeinschaft
- die UAG Datenmanagementpläne der DINI/nestor-AG Forschungsdaten in Kooperation mit fdm.nrw veranstaltet im Frühjahr 2021 eine Workshopreihe zum Thema Datenmanagementpläne. Eine Beschreibung der Workshops sowie die Anmeldung sind online unter:

<https://dini.de/veranstaltungen/workshops/workshopreihe-datenmanagementplaene-in-der-forschung-von-grundlagen-zu-grundfragen/>

- aber auch wir in Zusammenarbeit mit dem Graduiertenzentrum bieten im April 2021 Workshops zum Thema Datenmanagementpläne und RDMO für alle Fachbereiche an:

- Was ist ein Datenmanagementplan?

- Wie ist ein Datenmanagementplan aufgebaut?
- Datenmanagementpläne kennenlernen und bewerten
- DMP-Tools und Hilfsmittel, hier ganz speziell RDMO und fachspezifische Fragenkataloge
- DMP-Fragenkataloge (ausfüllen), je nach Fachbereich

Die Angebote des Graduiertenzentrums und Informationen zur Anmeldung für die Workshops finden Sie unter diesem Link:

<https://www.uni-hildesheim.de/graduiertenzentrum/angebot/kursangebote/>

2. Forschungsdaten speichern und veröffentlichen

Im Januar 2021 haben verschiedene Forschungsprojekte der SUH mit Dataverse gearbeitet und ihre Forschungsdaten bei GRO.data gesichert.

Jede Forscherin und jeder Forscher der Stiftung Universität Hildesheim kann ihr/sein institutionelles Konto nutzen ('Log-In' über die Academic Cloud: <https://academiccloud.de/>) und ein persönliches „Dataverse“ anlegen, um Forschungsdaten als "Data Sets" hochzuladen. Dieser Service wird von der GWDG

gehostet, die sich um Datensicherheit und -schutz, einschließlich Backups und Zugriffskontrolle sowie um die Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit, kümmert. Mit Inkrafttreten des DFG-Kodex "Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis" zum 01.08.2019 müssen alle Hochschulen und außerhochschulischen Forschungseinrichtungen die 19 Leitlinien rechtsverbindlich umsetzen, um Fördermittel durch die DFG erhalten zu können.

Wir freuen uns außerdem über die große Resonanz der Online Veranstaltung "Forschungsdatenverwaltung mit easydb", die im Dezember 2020 durchgeführt werden konnte. Mit knapp 100 Teilnehmern hat Programmfabrik das Format als großen Erfolg bewerten können und die FDM-Stelle der UB hat sich sehr gefreut, mit einem Beitrag zu den Präsentationsoberflächen teilnehmen zu dürfen.

<https://www.programmfabrik.de/forschungsdatenverwaltung-mit-easydb-donnerstag-10-12-2020-1400-1530-uhr/>
(Zugriff am 30.01.2021)

3. Veranstaltungen:

Dienstag, 09. Februar 2021 von 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr,
eResearch Lab zu GRO.data:

<https://www.eresearch.uni-goettingen.de/de/news/09-02-2021-eresearch-lab-on-gro-data/>

Themen:

- Daten hochladen
- Metadatenschema
- Daten im Portal bearbeiten
- Daten veröffentlichen

Mittwoch, 17. Februar 2021 von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

'Digital Winter School' 2021. "A FAIRground".Forschungsdatenmanagement

(FDM, UB Hildesheim). "Data Handling" – Wie gehen wir mit Forschungsdaten 'FAIR' um, unter anderem im Hinblick auf das 'R' ("re-usability")":

<https://www.uni-hildesheim.de/veranstaltungen/artikel/online-digitale-winter-school-zum-forschungsdatenmanagement/>

4. Außerdem interessant:

Der europäische Bibliotheksverbund LIBER hat einen Leitfaden für den Umgang mit dem Thema Forschungsdatenmanagement an Bibliotheken herausgegeben:

<https://libereurope.eu/wp-content/uploads/2020/12/The-6-Pillars-of-Engaging-Researchers-in-Research-Data-Management-RDM.pdf>

Mit besten Grüßen aus dem leicht schneebedeckten Hildesheim,
Annette Strauch

DIGITAL ERREICHBAR.

DIGITALLY AVAILABLE.

FDM-Beratungen jederzeit (!) nach Vereinbarung im FDM-Raum

(BigBlueButton; die

Stühle stehen schon bereit!) - <https://bbb.uni-hildesheim.de/b/ann-34u-ft7>

-
- **[fdm_ubhildesheim] fdm_ubhildesheim| Newsletter 02/21, 01.02.2021, annette.strauch, 30.01.2021**
-

Archiv bereitgestellt durch [MHonArc 2.6.19+](#).